

植物根模式免疫 (PTI) 实时 Ca^{2+} 信号检测

推荐实验设备

Physiolyzer[®] (NMT300-PYZ-XY)

实验意义

检测植物模式免疫过程中的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收 (内流) 速率。

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

- 1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根
- 2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致
- 3) 优先新生根或嫩根

检测流程

前处理

1. 将样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根, 静置 30min, 不同规格的培养皿对应加入测试液体积:
35/60/90 mm 培养皿, 分别对应 4/10/40 mL 测试液

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 先检测 Flg22 处理前的信号, 再瞬时加入 1mL Flg22 处理液母液 (5x Flg22, 1.0 mM NaCl, 0.1 mM KCl, 0.1mM CaCl_2 , 0.2 mM MES, pH5.8) 后检测处理后信号。Flg22 处理液母液中的 Flg22 浓度, 为 Flg22 处理终浓度的 5 倍。该实验常用 Flg22 终浓度为 0.01~10 μM 。

2. 检测位点：根分生区。距离根尖顶点 $2d$ 的位置， d = 根直径
3. 检测时长：Flg22 处理前 5 分钟，Flg22 处理后 10-20 分钟
4. 重复数： $n \geq 8$ ，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 $\geq 200\mu\text{m}$ ）；10 倍（根直径 $< 200\mu\text{m}$ ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 — 样品表面距离： $5\mu\text{m}$

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Luo X, Wang Z, Wang C, et al. Nanomaterial Size and Surface Modification Mediate Disease Resistance Activation in Cucumber (*Cucumis sativus*). ACS Nano. 2023 Mar 14;17(5):4871-4885. doi: 10.1021/acsnano.2c11790.